

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ФИЗИКАНИ ЎҚИТИШНИ
ЭХТИМОЛАР НАЗАРИЯСИ ЭЛЕМЕНТЛАРИ БИЛАН ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ
ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6546007>

Химматов Одил Саидрахматович

Гулистон Давлат Университети

магистатура

5A140201-ФИЗИКА(йўналишлар бўйича)

Аннотация: *Мазкур мақолада, ишлаб чиқилган физикани эҳтимоллар назарияси билан интеграллашган билимлар мазмуни ва шу асосда физикани ўқитиш орқали мазкур предметлар бўйича ўқувчиларнинг пухта ва самарали билим олишларига, ривожлантиришга, илмий дунёқарашларини кенгайтириш ва оламнинг физик манзараси ҳақида етарли даражада тўлиқ тасаввурга эришишларига муваффақ бўлиниши ҳақида илмий изланишлар олиб борилди.*

Калит сўзлар: *эҳтимолликлар назарияси, физика, модда, метод, агрегат, стохостик,*

Мавзунинг долзарблиги. Республикамизда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги Қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”, “2004-2009 йилларда 3 мактаб таълимини ривожлантиришнинг умуммиллий дастури” ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, меъёрий ҳужжатларда таълим мазмунини интеграллаш, унинг ўқитиш механизмини яратиш, амалиётга жорий этиш муҳимлиги уқтирилган. Шу талаблардан келиб чиққан ҳолда, умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларига табиий фанлардан интеграллашган билимлар асосида таълим бериш ҳам долзарб педагогик муаммо ҳисобланади

Эҳтимолликлар назарияси математик фан сифатида рўй бериши ёки рўй бермаганлиги ноаниқ бўлган воқеаларнинг моделларини (воқеаларнинг ўзини эмас)ўрганади. Бошқача қилиб айтганда, эҳтимолликлар назариясида шундай тажрибалармоделларини ўрганиладики, бу тажрибаларнинг натижаларини олдиндан аниқлаб бўлмайди. Масалан, танга ташланганда уни герб ёки рақам томони билан тушиши, об-ҳавониолдиндан айтиб бериш, ишлаб турган агрегатнинг яна қанча ишлаши, оммавийишлаб чиқарилган маҳсулотнинг носозлик қисми, электр сигналларини узатишдаҳалақит

берувчи вазиятлар юзага келиши-буларнинг хаммасини эҳтимолликларназариясининг қўлланилиши мумкин бўлган предметлар деб қаралиши мумкин. Эҳтимолликларназариясининг қўллаш ёки қўллаш мумкинмаслиги, ўрганилаётган тажриба учун “стохастик турғунлик” хоссаси ўринли бўлишига боғлиқ. Охирги тушунча эса, ўз навбатида, ўрганилаётган тажрибанинг бир хил шароитда кўп марта кузатиш (ўтказиш) имконияти билан боғлиқ (санаб ўтилган мисолларга эътибор беринг) кузатиш қийин бўлган тажрибаларни эса эҳтимолликлар назарияси ёрдамида деярли ўрганиб бўлмайди. Лекин, айтиб ўтилган фикрларни “стохастик турғунлик” нинг таърифи сифатида қабул қилиб бўлмайди. Аслида эса, бу тушунчага эҳтимолликлар назарияси фундаменталар натижаларидан бири-катта сонлар қонуни орқали келиш мумкин.

Физика ўқитишнинг биринчи босқичида эҳтимоллик тушунчасининг классик таърифини бериш етарлидир. Албатта, бунинг учун ўқувчиларга тенг имкониятли воқеаларнинг моҳиятини тушунтириш керак. Буни танга ёки кубча (шошқол) мисолида яққол кўрсатиш мумкин. Агар кубча тўғри геометрик шаклда бир жинсли материалдан ясалган бўлса, олти томонидан ҳеч бири устунликка эга эмас. Айтайлик, томонларга 1 дан 6 гача бўлган сонлар ёзилган бўлсин, у ҳолда кубча ташланганда олтига тенг имкониятли воқеанинг бирортаси юз беради. Жумладан, бизни 5 ёзилган томоннинг тушиши қизиқтирсин, буни маъқул ҳодиса дейлик. Эҳтимолликнинг классик таърифига кўра, эҳтимоллик деб, юз берган маъқул ҳодисалар сони m ни, тенг имкониятли умумий ҳодисалар сони n га нисбатига айтилади ва қуйидагича ёзилади $P = \frac{m}{n}$, бу ерда P – эҳтимоллик. Бу тушунчани чуқурроқ шакллантириш мақсадида, кубикни жуда кўп ташлаб, натижасини қуйидаги жадвалда ифодалаш мумкин

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирги замон педагогикасида интеграсия бир-бирига боғлиқ бўлган ўқув предметларининг ташқи аналогиясига асосланган системадир. Кўпгина олимлар “интеграсия” атамасини шакли турлича, мазмуни бир хил бўлган таърифларини келтиришган. Бунинг учун қуйидаги тушунчаларни келтириш билан чегараланиб қоламиз. Бизнинг онгимизда бирор ҳодисанинг эҳтимоллиги (“рўй беришлик даражаси”) бир хил типдаги тажрибаларни бир хил шароитда кўп марта такрорланганда бу ҳодисанинг рўй бериш частотасига боғлиқ. Буни кўп марта фойдаланиладиган “танга ташлаш” мисолида намоён этамиз. Айтайлик, танга n марта ташлансин, m н – “герб” рўй беришининг

нисбий частотаси бўлсин, яъни n деб танга n марта ташланганда уни “герб” томони билан тушган сони белгиланса, Интуитив равишда тушунарли (тажрибалар эса буни исботлайди), агар тангани олдинги ташланганларнинг натижаларига боғлиқ қилмасдан ташласак, катта n лар учун m частота $1/2$ га яқин бўлади, яъни $n \rightarrow \infty$ да $m \rightarrow (*)$ муносабат ўринли бўлади. Масалан ХВИИИ асрда яшаган машхур табиатшунос Бюффон тангани 4040 марта ташлаб, унда “герб” томони 2048 марта тушганини кузатган. Бу ҳолда $0,508 \approx \frac{1}{2}$. Машхур инглиз статист олими К.Пирсон тангани

Эҳтимоллар назарияси — бирон бир тасодифий ҳодисаларнинг ро‘й бериш эҳтимолига ко‘ра улар билан қандайдир тарзда боғ‘ланган бошқа тасодифий ҳодисаларнинг ро‘й бериши эҳтимолларини топиш билан шуг‘улланадиган математика соҳаси. Бирор ҳодисанинг ро‘й бериш эҳтимоли, мас, тенг эканлиги унча аҳамиятли эмас, чунки одам ишончли натижага эришишни хоҳлайди. Шу нуқтаи назардан бирон бир A ҳодиса ро‘й бериш эҳтимоли 1 га анча яқинлиги (ёки ро‘й бермаслик эҳтимоли 0 га яқинлиги) ҳақидаги хулосалар катта аҳамиятга эга. Бундай ҳодиса амалда муқаррар ро‘й бериши ишончли бо‘лган ҳодиса деб ҳисобланади. Ҳам илмий, ҳам амалий аҳамиятга эга бо‘лган бундай ҳодисалар, одатда A ҳодиса ко‘п сонли тасодифий, бир-бири билан суст боғ‘лиқ бо‘лган омиллар та‘сирида ро‘й беради ёки бермайди, деган фаразга асосланади (қаранг Катта сонлар қонуни). Шунинг учун Эҳтимоллар назариясини ко‘п сонли тасодифий омилларнинг о‘заро та‘сиридан пайдо бо‘ладиган қонуниятларни аниқлайдиган ва о‘рганадиган мат. бо‘лими дейиш мумкин.

Физика ўқитишнинг иккинчи босқичида эҳтимолий-статистик ғоя ва тушунчаларни шакллантириш имкониятларини аниқлаш учун бу босқичда ўқитиладиган «Молекуляр физика» бўлимини таҳлил қилайлик. Бу бўлим, оламнинг ҳозирги замон физик манзарасида фундаментал ўринни эгаллайди, чунки «...барча моддалар атомлар ва майда зарралардан ташкил топган, улар узлуксиз ҳаракатда бўлиб, узок масофаларда тортишади, бир-бирига жуда яқин келса итаришади. Бу фикрда... мислсиз кўп маълумот бор

Табиатшуносликда муайян шартлар мажмуи 5 билан шу шартлар бажарилганда ро‘й берганини ёки ро‘й бермаганини аниқ айтиш мумкин бо‘лган A ҳодиса орасидаги боғ‘ланиш қонуниятини баён этишда қуйидаги 2 схема ишлатилади: 1) шартлар мажмуи 5 бажарилган ҳар бир ҳолда A ҳодиса ро‘й беради. Мас, классик механиканинг қонунлари бошланг‘ич шартлар ва жисмга та‘сир этувчи кучлар берилганда жисм ҳаракати бир қийматли аниқланишини тасдиқлайди; 2) шартлар мажмуи 5 бажарилганда A ҳодиса

ма'лум $P(A/5)=p$ эҳтимол билан ро'й беради. Мас, радиоактив нурланиш қонунлари ҳар бир радиоактив модда учун берилган вақт оралиғида бу модда N та атоми емирилишининг ма'лум эҳтимоли борлигини тасдиқлайди. Иккинчи схема билан ифодаланувчи қонуниятлар статистик қонуниятлар дейилади. Туг'илиш ва о'лим билан бог'лиқ статистик қонуниятлари ҳам (мас, о'г'ил туг'илиши эҳтимоли 0,515 эканлиги) аввалдан ма'лум. 19-аср охиридан бошлаб физика, кимё, биология ва бошқалар фанларда ко'плаб статистик қонуниятлар кашф этилади. Турли соҳалардаги статистик қонуниятларни Эҳтимоллар назарияси усуллари билан о'рганиш ҳодисаларнинг эҳтимоллари ҳамма вақт ба'зи оддий муносабатларни қаноатлантиришга асосланган. Шу оддий муносабатлар асосида ҳодисаларнинг ро'й бериш эҳтимоллари хоссаларини о'рганиш Эҳтимоллар назарияси предмети ташкил қилади.

Эҳтимоллар назариясининг тарихи ко'плаб о'зига хос хусусиятлар билан ажралиб туради. Биринчидан, тахминан бир вақтнинг о'зида пайдо бо'лган (масалан, математик таҳлил ёки аналитик геометрия) математиканинг бошқа соҳаларидан фарқли о'лароқ, эҳтимолликлар назариясида антик ва о'рта асрларга хос бо'лмаган предметлар мавжуд эди, бу мутлақо Янги вақтни яратиш эди. Узок вақт давомида эҳтимоллик назарияси соф экспериментал фан сифатида қабул қилинган ва "жуда ҳам математик эмас" унинг қат'ий асосланиши фақат 1929 йилда ишлаб чиқилган, я'ни ҳатто о'рнатилган назария аксиоматикасидан ҳам кечроқ (1922). Бугунги кунда эҳтимоллик назарияси амалий фанлар соҳасида о'зининг қолланилиш соҳаси бо'йича биринчи о'ринлардан бирини эгаллайди; "Эҳтимолий усуллар бу ёки бошқа тарзда қолланилмайдиган табиий фанлар деярли ё'қ" [4].

Тарихчилар эҳтимоллик назариясининг ривожланишида бир неча даврларни ажратиш ко'рсатишган

16-асргача, орқа фон. Қадимги даврларда ва О'рта асрларда табиий файласуфлар тасодифнинг пайдо бо'лиши ва унинг табиатдаги роли то'г'рисида метафизик мунозаралар билан чекланганлар [7]. Бу даврда математиклар эҳтимоллик назарияси билан бог'лиқ муаммоларни ко'риб чиқдилар ва ба'зан эчишди, аммо ҳали умумий усуллар ва тематик тушунчалар пайдо бо'лмаган. Бу даврнинг асосий ютуғи кейинчалик эҳтимоллик назариясини яратувчилар учун фойдали бо'лган комбинаториал усулларни ишлаб чиқиш деб ҳисоблаш мумкин.

XVIII асрнинг иккинчи ярмида чексиз ко'п сонли тасодифий о'згарувчилар учун эҳтимоллик назариясининг асосий тушунчалари ва

усуллари шаклланишининг бошланиши. Дастлаб, рағ'бат биринчи навбатда кимор о'йинларида юзага келадиган муаммолар эди, аммо демографик статистика, суг'урта ва тахминий ҳисоб-китоблар бо'йича амалий вазифаларни о'з ичига олган эҳтимоллик назарияси доираси деярли дарҳол кенгая бошлади. Ушбу босқичда Паскал ва Фермат янги фан г'ояларига муҳим ҳисса қўшдилар. Гюйгенс иккита фундаментал тушунчани киритди: воқеа эҳтимолини рақамли о'лчови, шунингдек тасодифий о'згарувчини математик кутиш тушунчаси.

18-асрда эҳтимолликлар назариясининг тизимли экспозитсияси билан монографиялар пайдо бўлди. Улардан биринчиси Ёқуб Бернуллининг "Тахминлар сан'ати" (1713) китоби эди. Унда Берноулли тасодифий ҳодиса эҳтимолининг классик та'рифини таклиф қилди, чунки ушбу ҳодиса билан бог'лиқ бўлган эҳтимолий натижалар сонининг умумий натижалар сонига нисбати. Шунингдек, у мураккаб ҳодисалар учун эҳтимолликни ҳисоблаш қоидаларини баён қилди ва "катта сонлар қонуни" калитининг биринчи версиясини берди, нима учун бир қатор тестлардаги воқеалар частотаси тасодифий равишда о'згармаслигини, аммо ма'лум ма'нода унинг якуний назарий қийматига (я'ни эҳтимоллик) эга эканлигини тушунтирди.

Берноулли г'оялари 19-аср бошларида Лаплас, Гаусс, Пуассон томонидан анча ривожланган. Амалий статистикада эҳтимолий усуллардан фойдаланиш сезиларли даражада кенгайди. Математик таҳлил усулларидан фойдаланишга имкон берадиган доимий тасодифий о'згарувчилар учун эҳтимоллик тушунчаси ҳам аниқланган. Физикада эҳтимоллик назариясини қўллашнинг биринчи уринишлари пайдо бўлади. 19-асрнинг охирига келиб статистик физика пайдо бўлди, о'лчов хатоларининг кат'ий назарияси, эҳтимолий усуллар турли хил амалий фанларга кириб борди.

Масалан: бирор қутида турт хил рангдаги тўртта бир хил шар бўлсин. Агар шу қутидаги шарни кўрмасдан оладиган бўлсак, ҳар қайси рангда шарни чиқариб олиш эҳтимолияти тажрибалар сонинг ортиши билан тенглаша боради ва № 14 га интилади. Эҳтимолиятнинг таърифини беришда бирор воқеанинг содир бўлиши ёки бўлмаслигини кузатиш билан жавоб бериш мумкин: Воқеанинг эҳтимоллиги воқеа амалга ошадиган тажрибалар сонининг тажрибаларнинг умумий сонига нисбатини тажрибалар сони чексиз ортиб боргандагина лимитига айтилади. Агар кузатишлар сони N та бўлиб, шундай кузатишларда N_a га марта ($N \gg N_a$) шу воқеа содир бўлса, у холда шу воқеанинг содир бўлиш эҳтимолияти $\xi(a)$ деб қуйидаги катталиққа айтилади.

Ўрта мактаб физика курсида «Молекуляр физика» алоҳида ўрин эгаллайди, чунки моддаларнинг тузилиши ва хоссалари ҳақида илмий қарашни шакллантириш, физика ўқитишнинг асосий вазифаларидан биридир. Моддаларнинг ички тузилиши масаласи химия, биология, астрономия ва бошқа фанларга ҳам сингиб кетган. Шунинг учун молекуляр физиканинг элемент-лари мактабда ўқитиладиган бошқа табиий фанларга ҳам киради. Фақат унинг тушунчалари, қонунлари ва назарияларига асосланиб, модда, иссиқлик ҳодисалари ва жараёнлари ҳақидаги таълимотни яратиш мумкин.

Тадқиқотнинг илмий фарази: агар, физика ўқитишда физика ва ЭҲТИМОЛАР НАЗАРИЯСИ ЭЛЕМЕНТЛАРИ интегратив таълим жараёни мактабларда умумий дидактик жараённинг таркибий қисми сифатида қўлланилса; физикадан ўрганиладиган интегратив ўқув-билимлар мазмунини шакллантиришда фанларнинг интегралланиш хусусияти ҳисобга олинса; физикадан ўзлаштирилиши лозим бўлган назарий билимлар, амалий малака ва кўникмалар мазмуни интеграллашган билимлар асосида ташкил этилса, у ҳолда физика ўқитиш жараёни самарали кечиб, ўқувчиларда илмий дунёқарашни шакллантиришда сезиларли ютуқларга эришилади.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Мамадазимов М. Умумий ўрта таълим мактабларида физика ва астрономияни ўқитишда интегратив-гуманитар ёндашув //Умумий ўрта махсус, касб хунар таълими физика ўқитиш муаммолари тўплами. – Самарқанд: СамДУ. 1996. –Б. 15- 18
2. Мусаев У. Интеграсия-таълим жараёнини оптималлаштиришнинг муҳим принципи. –Т.: //Ж. Халқ таълими. 2002, 6-сон –Б 4-6.
3. Сафарова Р. Таълим мазмунини интеграсиялаш муаммолари –Т.: //Маърифат 2003 13 авгу
4. Турдиев Н.Ш. Физика. Умумтаълим мактабларининг 6-синфи учун ўқув қўлланма. –Т.: Тошкент картография фабрикаси, 2003. - 160 б.
5. Турдиев Н.Ш. Физика. Умумтаълим мактабларининг 8-синфи учун дарслик. –Т.: “ Турон иқбол” нашриёти, 2006. - 160 б.
6. Хабибуллаев П., Бойдедаев А., Бахромов А. Физика 7 –синф. Умумий ўрта таълим мактаблари учун дарслик.- Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005.- 160 б.

